

FUQAROLIK JAMIYATINI QURISH TARIXI: O'ZGARISHLAR VA ISTIQBOLLAR

Toshpo'latov Mamadali Zayniddin o'g'li
Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8321520>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fuqarolik jamiyati qurish yo'lida mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar va ularning asosiy yo'nalishlari masalasi muhokama qilingan., Ong va tafakkuring ijtimoiy o'zgarishlarni amalga oshirishdagi ahamiyati atroflichatahlil qilingan. Fuqarolikjamiyatini o'zgartirish va faoliyatini tashkil qilishga doir bir nechta konsepsiyasi va uning innovatsion mohiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: inson kapitali, islohot, fuqarolik jamiyati, o'zgarish, yangilanish, ongning o'zgarishi, qonun ustuvorligi, ijtimoiy-siyosiy tuzum.

HISTORY OF CIVIL SOCIETY CONSTRUCTION: CHANGES AND PROSPECTS

Abstract. This article discusses the reforms being carried out in our country on the way to building a civil society and their main directions. The role of consciousness and thinking in the implementation of social change is analyzed in detail. Several concepts of civil society transformation and organization and its innovative nature are highlighted.

Keywords: human capital, reform, civil society, change, renewal, change of consciousness, rule of law, socio-political system.

ИСТОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о реформах, проводимых в нашей стране, и их основных направлениях, лежащих в основе построения гражданского общества., Важность сознания и мышления в осуществлении социальных изменений детально проанализировано. Будет освещено несколько концепций преобразования и организации деятельности гражданского общества и его инновационный характер.

Ключевые слова: человеческий капитал, реформа, гражданское общество, изменения, обновление, изменение сознания, верховенство закона, Общественно-политическая система.

Insoniyat tarixi shundan guvohlik beradiki fuqarolik jamiyatining mavjudligi demokratik tipdagi siyosiy tizim shakllanishining eng muhim sharti hisoblanadi. Aslida biz o'rganishni boshlayotgan fuqarolik jamiyati alioli ijtimoiy faolligining davlat organlari faoliyatiga bog'liq bo'lmagan turli shakllarini o'zi ichiga olgan majmuani ifodalaydi hamda jamiyat tuzilishining haqiqiy darajasini namoyon etadi. Fuqarolik jamiyati tushunchasi ifodalaydigan ijtimoiy aloqalar majmui u yoki bu mamlakat xalqiga xos bodgan fuqarolik munosabatlarining sifat ko'rsatkichi bo'lib, ijtimoiy sohada davlat va jamiyat funksiyalarini farqlaydigan asosiy mezon hisoblanadi. Bu aloqalar majmui hamisha transformatsiyalashuvi va dinamik hususiyat kasb etishi bilan e'tibomi tortadi. Jamiyatda haqiqiy demokratiya sharoitida, ya'ni siyosiy hokimiyatning jamiyat va uning a'zolari ustidan hukmronligi emas, balki jamiyatning davlatga nisbatan so'zsiz birlamchiligi sharoitida insonning tom ma'nodagi erkinligi ta'minlanishi mumkin va bu darajaga erishish uchun davlat va jamiyat o'rtasida muntazam vakolatlar va vazifalarni o'zgarib turishi

lozimpligi namoyon bo‘ladi. Bunday jamiyatga o‘tish tarixiy jihatdan uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, u fuqarolik jamiyatining shakllanishi bilan bog‘liqdir. Jamiyat tushunchasi bilan “fuqarolik jamiyati” tushunchasi o‘rtasida nafaqat chambarchas bog‘liqlik, balki juda jiddiy farqlar ham mavjuddir. Insonlar o‘rtasidagi munosabatlar majmui hisoblangan jamiyat o‘z taraqqiyotining takomilga etgan bosqichida, ma‘lum sharoitlarda fuqarolik jamiyatiga aylanadi. Shu nuqtai-nazardan, garchi mohiyatida mavhumlik namoyon bo‘lsa-da, “fuqarolik” tushunchasi negizida aniq va tugal mazmun mavjud. Fuqarolik jamiyati kategoriyasi jamiyatning tuzilishi va o‘z-o‘zini boshqarish nuqtai-nazardan sifat jihatidan yangi holatni ifodalaydi, davlat va shaxs manfaatlarning muqobilligini namoyon etadi. Bunda inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyat sifatida namoyon bodadi. Shu tufayli nafaqat oddiygina fuqarolik jamiyati xususiyatlariga ega bodmagan “nofuqarolik jamiyati”ni, balki shaxsga tazyiq o‘tkazadigan, jamiyat a‘zolarining ijtimoiy va shaxsiy hayotini to‘liq nazorat qiladigan jamiyatni ham fuqarolik jamiyatiga qarshi qo‘yish mumkin.

Fuqarolik jamiyati tushunchasining o‘zi keng va tor ma‘noda qodlaniladi. Keng ma‘noda fuqarolik jamiyati jamiyatning davlat tuzilmalarining nazorati etib bora olmaydigan barcha qismini qamrab oladi. U tabiiy-tarixiy taraqqiyot davomida davlatdan mustaqil bo‘lgan muxtor soha sifatida vujudga keladi va o‘zgarib boradi. Bu fikrlarni tasdig‘i o‘laroq Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek, «Bugun biz yangi davlat, yangi jamiyat qurayotgan ekanmiz, bu tizimda ijtimoiy - siyosiy munosabatlar, odamlarning ongi va tafakkuri ham o‘ziga xos, shu bilan birga, mutlaqo yangicha ma‘no kasb etishi shubhasiz. avvalo, shaxs bilan davlat, inson bilan jamiyat munosabatlari batamom yangicha mazmun va shakl topishi, yangi xususiyatlar, yangi tamoyillarga asoslanishi kerak»dir[1], Fuqarolik jamiyati tor ma‘noda tushunadigan bo‘lsak, shu tushuncha nuqtai nazaridan, huquqiy jamiyat bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, boshqacha aytganda, bu ikki tushuncha biri ikkinchisiz mavjud bo‘la olmaydi. Fuqarolik jamiyati bozor va demokratik huquqiy davlatchilik sharoitida davlat tomonidan boshqarilmaydigan, erkin va teng huquqli shaxslarning o‘zaro munosabatlarini ifodalaydi. Bu individualizm va xususiy manfaatlar erkin amal qiladigan ijtimoiy makon hisoblanadi. Shu bilan birga fuqarolik jamiyati muntazam o‘zgarishlarni boshdan kechiradi va bu jamiyat uchun normal holatdir. Fuqarolik jamiyatining huquqiy xarakteri, uning adolat va erkinlikning oliy talablariga javob berishi va shu jarayonni hosil qilishga qarab harakat qiladigan organizmga qiyoslash mumkin. Fuqarolik jamiyatining bu xususiyati adolat va erkinlik borasidagi tamoyillarning mazmun-mohiyatida va me‘yorlarida aks etadi va insonlarni yanada demokratik va insonning ishtiroki oshgan davlat tizimiga qarab olib boradi. Fuqarolik jamiyati sharoitida erkinlik va adolat insonlar, jamoalar va tashkilotlar faoliyatini tartibga solib turuvchi ijtimoiy omil vazifasini o‘taydi. Boshqa tarafdin, har bir inson jamiyatning a‘zosi sifatida me‘yorlarga tayanish zarurligini anglaganligi tufayli ularga bo‘ysunadi va shu asosda erkinlikka ega bo‘ladi. Fuqarolik jamiyatining ikkinchi xususiyati funksional xarakterga ega. Xususiy manfaatlarni amalga oshirish uchun, davlatdan rasmiy-huquqiy jihatdan mustaqil bo‘lgan zaruriy shart-sharoitni yaratish emas, balki jamiyatda yuqori darajada tartib-intizom va o‘z o‘zini boshqarish xususiyatlari fuqarolik jamiyati mavjudligining asosini tashkil etadi. Mamlakatimiz oldida turgan, butun xalqimiz qalbi, ongu shuuri bilan anglab yetayotgan maqsad- vazifalar - dunyodagi taraqqiy topgan demokratik davlatlar qatoriga kirish, xalqimiz uchun erkin va farovon hayot qurish yodida hammamiz bir haqiqatni chuqur tushunib olishimiz lozim. Fuqarolik jamiyatidagi o‘zgarishlarni o‘rganishdan oldin umuman olganda o‘zgarish

tushunchasining ta'rifini ketirish lozim. "O'zgarishlarning tabiati o'zgarish har doim jarayon sifatida qaraladi. Buning sababi shundaki, berilgan aniqlanadigan kalit so'zlar - o'zgartirish, kuzatish, harakat, ketma-ketlik - bu jarayondir. O'zgarishlarning tabiati va xilma-xilligini tushunish uchun ulami turlarga, turlarga, manbalarga, kursga, miqyosga, davomiylikka, bashorat qilish qobiliyatiga, oqibatlari, dinamikasi, o'ziga xosligi, nazorat darajasi, o'zgarishlarning muntazamligi, o'zgarishlarning chuqurligi kabi bir qator belgilar bo'yicha tasniflash kerak. O'zgarishlar ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, demografik texnologik, texnik, atrof-muhit va boshqa turarga bodinadi. Aynan bugungi kundagi jamiyatimizdagi islohotlar natijasida chuqur o'zgarishlar bizning hayotimizga kirib kelmoqda. Sodir bodayotgan tub siljishlar fuqarolik jamiyatini qurish bo'yicha qilayotgan ishlarimiz bilan chambarchas bog'diqdir. Jamiyatimiz a'zolarining har biri bugungi kunda farovon hayotda, rivojlanish va taraqqiyotga intilishlar asosida mana shunday o'zgarishlarni harakatga keltiruvchi kuchga aylanib kemoqdalar. Bugungi islohotlar aynan farovonlik va barqarorlikka intilish tufayli amalga oshirilayotganini ham aytib o'tish lozim. O'tgan 31 yil davomida hayotning o'zi biz fuqarolik jamiyati qurish uchun amalga oshirayotgan islohotlarimizning samardorligini bugun namoyon qilmoqda. Bunda milliy g'oyada o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizning naqadar to'g'ri qo'yganimiz bilan ham mavjudlik mavjud. Milliy g'oyamiz insonlarni ishonchi va e'tiqodiga aylanganligi bois demokratik-fuqarolik hamiyati qurishda yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Demokratik-huquqiy davlat asoslarini vujudga keltirilishi mustabid tuzum davrida moddiylashtirilgan inson ongi va tafakkurini o'zgarishiga ham olib keldi. va bu jarayon milliy g'oyamizning bosh va asosiy g'oyalari, turli tamoyillari bilan bog'diqlikda amalga oshirib kelinmoqda. Mustaqillik yillari davomida fuqarolik jamiyati qurish yo'ida milliy g'oya, milliy qadriyatlar asosida muayyan darajadagi inson ongi va tafakkuri o'sib, rivojlanib bironnoqda. Insonning yangilanayotgan ongi mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar bilan hamohang ravishda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-ma'naviy turmush tarzidagi quyidagi yo'nalishlardagi islohotlar bu ong o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar bo'lib xizmat qilmoqda.

Siyosiy sohada

- Demokratik prinsiplarni qaror toptirish jarayonini chuqurlashtirish;
- fuqarolarning siyosiy hayotda ishtirok etish tuzimlarining rivojlantirilishi;
- qonunlarni liberallashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini vakolatlarini kengaytirish
- Plyuralizmning siyosiy hayotga yanada chuqurroq kirib borishini ta'minlovchi islohotlarni amalga oshirish

Iqtisodiy sohada;

- xususiylashtirishni tashabbuskorlik ishbiarmonlikni rivojlantirish; - iqtisodiyotda mulkchilikning turli shakllarini qaror toptirish;

- mehnat munosabatlarini tartibga solish;

Ijtimoiy- ma'naviy sohada;

- Insonparvarlikni haqiqiy ma'noda shakllantirish
- Ma'naviy- axloqiy qadriyatlarini qayta tiklash va ularni inson hayotidagi o'zini oshirish;
- Demokratik dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish
- Aholning konstitutsiyada ko'rsatilgan ijtimoiy- ma'naviy imkoniyatlardan baxramand bo'lishlarini ta'minlash va h.k.

Mamlakatimizning Birinchi prezidenti I.A.Karimov aytganidek, "har bir insonning, ayniqsa

endigina hayotga qadam qo'yib kelayotgan yoshlarning ongiga shunday fikmi singdirish kerakki, ular o'rtaga qo'yilgan maqsadlarga erishish o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu narsa ularning sobitqadam g'ayratli shijoatli, to'la-to'kis fidokorligiga va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liq ekanligini anglab yetishlari kerak." [2] . chindan ham mamlakatimizdagi fuqarolik jamiyatini qurishga qaratilgan harakatlari zahirida insonlarni ongi va tafakkurini o'zgartirish eng muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ongni o'zgartirish masalasida asosiy prinsiplar mamlakatimizda insonning ongini o'zgartirish yodlarini belgilashga negiz qilib olingan: Birinchidan, umuminsoniy prinsiplar ustuvorligi. Ya'ni har bir o'zgarish va yangilanishlar jarayonida umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligiga yuqori ahamiyat qaratilib bu jarayonda dunyoda tan olingan prinsip va qadriyatlarining inonga ma'naviy ozuqa berishi va shakllanishiga xissa qo'shishi haqida konseptual asoslar inobatga olingan. Ikkinchidan, shaxsning ijtimoiy-manaviy ehtiyojlarini hisobga olish. Ya'ni shaxsning jamiyat o'zgarishi jarayonidagi yetakchi o'mini tan olish va faoliyatini barcha o'zgarishlarining mezonini qilib olishning ahamiyatini yuqori ekanligi bilan bog'diqdir. Uchinchidan, o'zgarishlarining barchasi demokratik tarzda amalga oshirilishi. Bunda jamiyatimizda olib borilayotgan keng islohotlar va samarador faoliyat eng avvalo o'zgarishlarining demokratik prinsiplarga sodiq holda uning huquqlarida daxl qilmagan holda olib borish muhim ahamiyatga egadir. Fuqarolik jamiyatida amalga oshirilayotgan asosiy o'zgarishlar milliy g'oyaning o'z mazmuni va mohiyatidan kelib chiqqan holda, jamiyat va inson tafakkurida sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni tushuntirib berishga va ular haqida odamlar ongida muayyan fikrlarni tug'dirishga harakat qilish kabi vazifalari bilan bog'diqdir. Natijadada odamlarda yangicha dunyoqarash shakllana boradi va quyidagi natijalarga erishish imkoniyati tug'diladi: - Mustaqil tafakkurini shakllantirish - Ijtimoiy muhitni yaratish; - Millatning ehtiyoj va manfaatlarini ifodalash - Avloddan avlodga oduvchanligini ta'minlash - Shaxsning faoliyati mezonini belgilash va h.k.

Bugun jamiyatimizda ijtimoiy-iqtisodiy hayot sohalarida ko'plab masalalar muhokama qilinib, zaruriy yechimlar izlanmoqda va jarayonga ta'sir qiluvchi asosiy omil sifatida iqtisodiy potentsila emas, balki inson ongi va tafakkurining potentsiallariga ahamiyat qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek "Kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish uchun, bugun muhokama qilayotgan masalalarni amalga oshirish uchun, albatta, odamlarning ongi, dunyoqarashi o'zgarishi kerak". Ongni o'zgarishi mexanizmlarini belgilashda esa zarur dasturiy asos sifatida aholining hayotida ijobiy o'zgarishlar birinchi qadam bo'lishi ham metodologik asos sifatida ko'rsatilgan. "...xalqimiz ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni ko'rishni istaydi" [4] Inson ongi va tafakkuri u yoki bu taarixiy davrda mavjud bo'lgan ijtimoiysiyosiy tuzumga mos ravishda o'zgarib takomillashib boradi. Ya'ni inson ijtimoiy taraqqiyot etib borar ekan uning tushunchasi ongi, tafakkuri ham shunga mutanosib ravishda o'zgarib boraveradi. bu jarayon esa jamiyatni o'zgarishini keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, demokratik-fuqarolik jamiyati qurish, yangi O'zbekistonni shakllantirishda inson ongi va tafakkuri masalasi yetakchi o'rin tutadi va islohotlar aynan mana shu omillar asosida amalga oshirilib boradi va shakllanadi. Bunday jamiyatda islohotlar keng kodamli va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan holda o'tkaziladi. Ustuvor yo'nalishlar taraqqiyotining birinchi o'ringa qo'yish va islohotlarni amalga oshirishda o'ziga xos tamoyillarga tayanish esa bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Karimov I. A. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. -Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. T.8. T.: O'zbekiston, 2000. -B. 489.
2. Karimov.I. A. O'zbekiston:milliy istiqlol, Iqtisod,siyosat, mafkura "O'zbekiston - T.: 1996, B - 649
3. Sh.M.Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -T.;; "O'zbekiston" 2017 58-b
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. «Iqtisodni innovatsiyalami keng jalb etgan holda har tomonlama rivojlantirish - xalq farovonligini yuksaltirishning muhim omili» // Xalq so'zi, 2018, 30 noyabr. -2 b.
5. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари. – Т.: «Маънавият», 2006.
6. Мамадалиев Ш. О. Халқ хокимияти: назария ва амалиёт.- Т.: ИИВ Академияси, 2003.
7. Мусаев Ф. Демократик давлат куришнинг фалсафий-хукукий асослари.- Т.: «O'zbekiston», 2007.
8. См.: Васильев Л.С. Феномен власти-собственности. Типы общественных отношений на Востоке в средние века. – М: Восточная литература.1982.
9. См.: Желтяков А.Д., Иванов С.М. Исторические корни политики этатизма в Турции (постановка проблем). Туркологический сборник, 1978. – М: 1978.
10. Талапов Б. Демократия и восточные особенности демократического развития. <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2914-2012-05-27-15-47-02>
11. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. – Т.: А. Кодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 1993.
12. Литвинов О.В. Китайский путь к демократии. М.: Научная книга, 2004.
13. Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. Ташкент. «Узбекистан». 1995.
14. Каримов И.А. По пути модернизации страны и устойчивого развития экономики. Т. 16. – Ташкент. «Узбекистан», 2008.
15. Mavlonov. J. Y Концептуальные основы исследования демократии и гражданского общества на Востоке. <https://credo-new.ru/archives/485>